

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2
0
2
4

No 7

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

*Elektron nashr. 70 sahifa.
E'lon qilishga 2024-yil 4-iyulda ruxsat etildi.*

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati
Axmedov Sayfullo Normatovich, i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., Navoiy davlat pedagogika instituti rektori
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, p.f.f.d., (PhD), Buxoro muhandislik-texnologiya instituti rektori
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU Hududiy ta'lim muassasalari va markazlar bo'yicha prorektor v.b.
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TDIU professori
Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori
Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d., TSUE professori
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, i.f.d., TDIU professori
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori
Musayeva Shoirazimovna, SamDu IS instituti professori
Cham Tat Huei, (PhD) USCI universiteti professori, Malayziya
Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d.,(PhD) "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d.,(PhD) TAQU katta o'qituvchisi
Djudi Smetana, p.f.n., Pittsburg davlat universiteti dosenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Krissi Lyuis, p.f.n., Pittsburg davlat universiteti dosenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Ali Kopak (Али Кўнак), i.f.d., prof., Karabuk universiteti dosenti, Turkiya
Glazova Marina Viktorovna, i.f.n., "LUKOIL-Energoservis" Kompaniyasi iqtisodchisi, Moskva.
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., (PhD) TDIU dotsenti
Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti
Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Oqil Umurzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjaevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Rae Kwon Chung, honorary professor of TSUE, Nobel laureate, South Korea,

Osman Mesten, member of the Turkish Parliament, head of the Turkey-Uzbekistan Friendship Society

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, DSc, Prof., Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Buzrukkhanov Sarvarkhan Munavvarkhanovich, DSc, Deputy Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, DSc, Prof., Deputy of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Sayfullo Normatovich CSc, Prof., Rector of Academy of Labor and Social Relations

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific Affairs and Innovation

Kalonov Mukhiddin Bakhriddinovich, DSc, Prof., Rector of the Navoi State Pedagogical Institute

Siddikova Sadokat Ghaforovna, PhD, Rector of the Bukhara Institute of Engineering and Technology

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, DSc, Prof., acting Vice-rector for regional educational institutions and centers of TSUE

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, DSc, Prof., of TSUE

Samadov Askarjon Nishonovich, CSc, Prof., of TSUE

Slizovsky Dimitriy Yegorovich, DSc, Prof., of the People's Friendship University of Russia

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, DSc, Prof., Rector of International "Nordic" University

Akhmedov Ikrom Akramovich, DSc, Prof., of TSUE

Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, PhD, professor of TDIU

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixov ugli, DSc, Prof., of TSUE

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of the DGPO of the Republic of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of the DCECGPO of the Republic of Uzbekistan

Eshtayev Alisher Abduganievich, DSc, Prof., of TSUE

Shoira Azimovna Musaeva, professor of SamDu IS Institute

Cham Tat Huei, PhD, professor at USCI University, Malaysia

Akhmedov Javokhir Jamolovich, PhD, deputy of executive director of the "El-yurt umidi" fund

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, PhD, Senior Lecturer at Tashkent University of Architecture and Construction

Judy Smetana CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Chrissy Lewis CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Ali Konak DSc, Prof., Associate Professor of Karabuk University, Turkey

Glazova Marina Viktorovna, CSc, economist at LUKOIL-Energoservis Company, Moscow.

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, associate professor of TSUE

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, doctoral student at Ankara University, Turkey

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, independent researcher of TSUE

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
G'afurov Doniyor Orifovich, p.f.f.d., (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Avtosanoat korxonalarini marketing strategiyasini takomillashtirish yo'llari.....	16
Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, Zayniddinova Umida Djalolovna	
Mamlakat raqamli iqtisodiyotni rivojlantirishda maxsus iqtisodiy zonalar omilidan foydalanish istiqbollari	26
Izbosarov Boburjon Baxriddinovich, Abdurasulov Ravshanbek Xotam o'g'li	
Mahalla institutini ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishning institutsional tahlili	32
Bahriddinov Viqorjon Akbar o'g'li	
Mamlakatimizda pillachilik biznesini rivojlantirish orqali mahsulot ishlab chiqarish va uni qayta ishlash holatining tahlili	37
Turgunov Odilbek Maripovich	
Etnografik turizmni tashkil etishning xorij tajribasi	41
I. Axmedov	
Xizmatlar sohasining milliy iqtisodiyotdagi rolini tahlil qilishning zamonaviy yondashuvlari.....	46
Xusanov Murodjon Sunnatullayevich	
Iqtisodiy o'sish tushunchasi va uning rivojlanish tarixi.....	54
Maksudov Avazbek Ulug'bek o'g'li	
Ijtimoiy-iqtisodiy jarayonlarni takomillashtirish asosida inson kapitalini rivojlantirish	59
Ubaydullaev G'ayrat Zuvaytovich	
O'zbekistonda aholi bandligini ta'minlashda oilaviy tadbirkorlikning o'rni	65
Baymanova Mavlyuda Djurayevna	
The Effect of Students' Financial Status on Academic Performance in Uzbekistan	70
Alimov Damirjon Odilovich	
Qoraqalpog'iston Respublikasida xizmat ko'rsatish sohasida tadbirkorlik faoliyatining o'rni.....	76
Jusupova Anjim Tansiqbaevna	
Insurance Mechanisms in Foreign Trade: Mitigating Risk and Facilitating Global Commerce	82
Sohibjamol Abirkulova	
Nodavlat umumiy o'rta ta'lim maktabning faoliyati samaradorligini aniqlashda innovatsion usullardan foydalanish.....	87
Ustadjalilova Xurshida Aliyevna	
Qishloq xo'jaligi korxonalarida asosiy vositalar hisobi va auditi bo'yicha xorijiy tajribalar va ulardan respublikamizda foydalanish imkoniyatlari	92
Xojimurodov Zuxriddin Shukurullo o'g'li	
O'zbekiston Respublikasi budjetining shakllanishida egri soliqlarni undirishning fiskal samaradorligi	97
Abdulxayeva Shahnoza Muxammadiyevna	
Mamlakat sanoatining barqaror rivojlanishida energosamaradorlikning roli	104
J. J. Yaxshilikov	
Сравнительный анализ состояния сферы услуг в регионах Андижанской области	109
Мусабоев Рустам Алижонович	
Hududlarda aholi bandligini oshirish va kambag'allikni qisqartirishda ishlab chiqarish sanoatining o'rni (Qashqadaryo viloyati misolida).....	114
Hamdamov Shahzod Ilhom o'g'li, Baxronov Baxriddin Najmiddinovich	

Banklarning qimmatli qogʻozlar bozorida faoliyatini takomilashtirish yoʻllari.....	118
Ermatov Utkirbek Baxodirjonovich	
Развитие цифровой экономики в Узбекистане, ее плюсы и минусы	122
Раупова Мухлисахон Ибрахимжон кизи, Мамбетова Мадина Зоҳид кизи, Алижонова Малика Алижон кизи, Хақимова Нигора Бахтиёрвна	
Investment Management is an Important Factor of Economic Development.....	127
Yuldasheva G. A., Ziyayev Dilshodjon	
Oʻzbekistonda moliyaviy texnologiyalar sanoatining rivojlanish istiqbollari.....	130
Rustamov Jasurbek Ravshanbek oʻgʻli	

NODAVLAT UMUMIY O'RTA TA'LIM MAKTABNING FAOLIYATI SAMARADORLIGINI ANIQLASHDA INNOVATSION USULLARDAN FOYDALANISH

Ustadjalilova Xurshida Aliyevna

Qo'qon davlat pedagogika instituti dotsenti, pedagogika fanlari nomzodi

Annotatsiya: Ushbu maqolada nodavlat ta'lim tashkilotlari faoliyati samaradorligini aniqlashning innovatsion usullari o'rganiladi hamda uning xorijiy mamlakatlarda amaliy namunalari atroflicha tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: nodavlat ta'lim tashkilotlari, loyiha, investitsion faoliyat, model, Porter kuchlari, raqobatchilarning strategik guruhlar xaritasi, STEP(PEST) tahlili, SWOT tahlil.

Abstract: In this article, innovative methods of determining the effectiveness of the activities of non-governmental educational organizations are studied and its practical examples in foreign countries are thoroughly analyzed.

Key words: non-governmental educational organizations, project, investment activity, model, Porter's forces, map of strategic groups of competitors, STEP (PEST) analysis, SWOT analysis.

Аннотация: В данной статье изучаются инновационные методы определения эффективности деятельности негосударственных образовательных организаций, а также подробно анализируются их практические примеры в зарубежных странах.

Ключевые слова: неправительственные образовательные организации, проект, инвестиционная деятельность, модель, силы Портера, карта стратегических групп конкурентов, STEP (PEST)-анализ, SWOT-анализ.

KIRISH

Bugungi kunda ta'lim sifatini oshirish maqsadida sohani rivojlantirish yo'llari va shakllarini aniqlash, samarali yechim topishda innovatsion usullaridan foydalanilmoqda. Prezidentimiz yoshlar bilimiga, nodavlat ta'lim xizmatlari sifatiga e'tibor berar ekan: "Yoshlarimizning mustaqil fikrlaydigan, yuksak intellektual va ma'naviy salohiyatga ega bo'lib, dunyo miqyosida o'z tengdoshlariga hech qaysi sohada bo'sh kelmaydigan insonlar bo'lib kamol topishi, baxtli bo'lishi uchun davlatimiz va jamiyatimizning bor kuch imkoniyatlarini safarbar etamiz", – deya ta'kidlaydi.

Respublikamizda oliy ta'lim tizimini zamonaviy talablar darajasiga olib chiqish yo'nalishida amalga oshirilayotgan keng ko'lamlı ishlardan biri ta'lim xizmatlarini jadal sur'atlar bilan rivojlantirish va jahon oliy ta'lim tizimiga, shu jumladan, mamlakatimiz ta'lim tizimiga ham yangidan-yangi, talab darajasidagi raqobatbardosh mutaxassislar tayyorlashga qaratishdan iboratdir.

Rivojlangan mamlakatlarni nodavlat ta'lim xizmatlari, jumladan, Yevropa mamlakatlaridan Germaniya, Buyuk Britaniya va Osiyo mamlakatlaridan Xitoy, Singapur, Janubiy Koreya, Yaponiya tizimi turlicha tashkil etilgan bo'lsa-da, ulardagi o'quv, o'quv uslubiy ishlari tashkil etilishi ham o'zlarini turlicha ijobiy tomonlari bilan ajirilib turadi.

MAVZU BO'YICHA ADABIYOTLAR TAHLILI

Nodavlat ta'lim muassasalarini boshqarishni xususiyatlari, xorijiy tajribalar va ularni O'zbekistonga tadbiiq etishni rivojlantirish va bu sohadagi muammolarning tub asoslari, fundamental qoidalari O'zbekiston Respublikasi Rrezidenti Sh.M. Mirziyoyev asarlarida har tomonlama chuqur yoritib berilgan [2].

Ta'limning xizmat xususiyatlari, ta'lim xizmatlariga oid ilmiy tadqiqotlar, nodavlat ta'lim xizmatlarining menejment va marketing masalalari, Ye.V.Burdenko [7], Sh.M.Aliyev [6] va boshqalarning ilmiy tadqiqotlarida o'z aksini topgan. Ta'lim xizmatlariga oid tizimli tadqiqotlar Altbach P.G., Kelly G.P. [3] kabi xorijiy olimlar va mamlakatimiz olimlaridan M.Q.Pardayevning [10] ilmiy izlanishlarida o'z aksini topgan.

Shunga qaramay, hozirgi sharoitda zamonaviy boshqaruv yondashuvlari asosida nodavlat umumiy o'рта ta'lim maktablari boshqaruv tizimini takomillashtirish masalalari, ta'limda samarali boshqaruvni tashkil etish yo'nalishlari, ta'lim muassasalarida boshqaruv usul va uslublari takomillashtirish keng tahlil qilinmagan va bu esa mazkur izlanishlarni yo'nalishini belgilashda asos bo'lib xizmat qiladi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

O'rganish jarayonida mavzu bo'yicha statistik ma'lumotlar va nazariyalarni o'rganishda mantiqiy fikrlash, ilmiy kuzatish, tizimli yondashuv, statistik usullar qo'llanildi. Tahlil davomida O'zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo'mitasining ma'lumotlaridan foydalanildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Nodavlat ta'lim tashkilotlari kabi innovatsion loyihalarni amalga oshirishning iqtisodiy samaradorligini baholash modelini yaratish tahdidlarni o'z vaqtida aniqlash imkonini beradi. Xavfni tashqi yoki ichki sharoitlar ta'sirida moddiy va nomoddiy yo'qotishlarning mumkin bo'lgan xavfi sifatida aniqlash mumkin. Asosiy xavflarga nodavlat tashkilotning faoliyatidagi xavflarga iqtisodiy, ijtimoiy va huquqiy kabi xavflarga ajratish mumkin.

Samaradorligini baholash modelini yaratishning birinchi bosqichi ta'limda "Xususiy maktab" innovatsion loyihalarni amalga oshirish samaradorligini to'liq aks ettiruvchi baholash mezonlarini aniqlashdan iborat.

Mazkur adabiyotlarni tahlil qilish asosida ta'lim tizimida innovatsion loyihalarni amalga oshirishning iqtisodiy samaradorligini baholashning to'rtta integral ko'rsatkichini aniqlashimiz mumkin (1-jadvalda keltirilgan).

1-jadval: Ta'limda innovatsion loyihalarni amalga oshirishning iqtisodiy samaradorligini baholash ko'rsatkichlari ^[9]

Ko'rsatkichlar	Tarkibi
Investitsion jozibadorligi	Sof joriy qiymat, ichki daromad darajasi, rentabellik darajasi va boshqalar.
Tijoratlashtirish potentsiali	Murakkab yillik o'sish sur'ati, bozorda rejalashtirilgan mahsulot ulushi (xususiy maktablar soni), loyihani amalga oshirishdan manfaatdor tomonlarning mavjudligi va potentsial talab
Marketing	Tashkilotni reklama qilish, kommunikativ kanallari, ta'lim xizmatlari rejasi, marketing investitsiyalari rentabelligi baholash
Birlik (Unit) iqtisodiyoti	Mijozlarni chaqirish narxi, mijozning qadri, Xizmatlarni tannarxi, mijoz daromadi

Jadvalda investitsion jozibadorlik guruhi loyihaga investitsiyalarning daromadlilikgi va diskontlangan daromadlarni potentsial ko'rsatkichlarini o'z ichiga oladi.

Bitta mijozni jalb qilish xarajatlarini umumiy baholash uchun miqdorning mijozlar soniga xarajatlar nisbatiga ko'ra aniqlanadi. Ta'lim xizmatlarini taklif qilinishi uzoq muddatli bo'lganligi sababli, mijoz bilan bir yil va undan ortiq bo'lgan vaqt uchun shartnoma tuziladi va xizmat ko'rsatishning bir necha yillik to'lov qiymati hisoblanadi.

Ushbu jadvalda keltirilgan analitik usullar, bizning fikrimizcha, ta'lim muassasalarida qabul qilinadigan eng samarali innovatsion tahlil usullarini ajratib ko'rsatishga imkon berdi. Nodavlat ta'lim muassasalari faoliyatida boshqaruv qarorlarini qabul qiluvchilarning axborot ehtiyojlariga qarab tahlilning har xil turlari va turlaridan foydalanish mumkin (2-jadval).

2-jadval: Nodavlat ta'lim muassasalarida qo'llaniladigan analitik tahlil turlarining tasnifi ^[4]

Xususiyati	Tahlil turi	Ta'lim muassasalarida mavjudligi
Takroriyliigi bo'yicha	Davriy: yillik, yarim yillik, choraklik, oylik, o'n kunlik, kunlik, smenali, davriy bo'lmagan tahlil: bir martalik	Yillik har doim, qolganlari ta'lim dasturiga, tashqi muhit ta'siriga bog'liq
Hal qilinayotgan vazifalar ko'lami bo'yicha	Istiqbolli, operativ, ekspress-tahlil, yakuniy	Istiqbolli - maqsadlar, uzoq muddatli prognozlar samaradorligini baholash, shu jumladan ilg'or ta'lim konsepsiyasini amalga oshirish, operativ - ta'lim va iqtisodiy ishlarning holatini baholash, ekspress-tahlil - ta'lim muassasasining moliyaviy farovonligi va rivojlanish dinamikasi bo'yicha operativ baho olish. Umuman olganda ta'lim muassasasi faoliyatini baholash maqsadida o'quv yili natijalariga ko'ra yakuniy.

Ko'lami bo'yicha hal qilinadigan vazifalar	Ichki va tashqi	Ichki - kadrlar tayyorlashni tashkil etish, o'quv muassasalarining tuzilishi, jihozlari, resurslari, ta'lim xizmatlari sifati va boshqalarni baholash. Raqobat siyosatini tanlash uchun tashqi, ta'lim xizmatlari bozorini segmentatsiyalash va boshqalar.
Tahlil hajmi bo'yicha	Umimiy, tanlanma, hududiy, tematik	Barcha turlari mavjud. To'liq qismi ta'lim muassasasi faoliyati to'g'risida, qolganlari hozirgi paytda uning alohida tomonlari va qiziqishlari haqida to'liq ma'lumot beradi.
Obyektni o'rganish usullari bo'yicha	Har tomonlama, sifatlil, miqdoriy, qiyosiy, dispersiya. O'zaro ta'sir, matritsa, model, korrelyatsiya, teskari aloqa, omil	Barcha turlari tahlil maqsadiga qarab mavjud
Tadqiqotning mavzu yo'nalishlari bo'yicha	Moliyaviy, menejment, innovatsiyalar, ishlab chiqarish yoki operatsion	Barcha turlari o'ziga xosdir

Tahlilning barcha turlari, oxir-oqibat, bir-biri bilan kesishadi va ularni amalga oshirish usullarida aks etadi. Analitik usullarni ko'rib chiqish, tadqiqotchi S.Urazovning fikricha, ta'lim muassasalarida qabul qilinadigan uchta eng samarali innovatsion tahlil usullarini ajratib ko'rsatishga imkon berdi: 5 Porter kuchlari, raqobatchilarning strategik guruhlar xaritasi, STEP(PEST) tahlili ^[4].

Ta'lim muassasasining faoliyati uning nazorati doirasidan tashqarida bo'lgan va uning faoliyatiga ta'sir etadigan tashqi muhitni tahlil qilishdan boshlanadi. Tashqi muhitni tahlil qilishni shartli ravishda mikromuhit va makro muhitni tahliliga bo'lish mumkin. Ushbu model 1979-yilda mashhur iqtisodchi Maykl Porter tomonidan tasvirlangan. U tashkilotning unumdorligi va raqobatbardoshligini tahlil qilish va kelajakda ham ushbu ko'rsatkichlarni yuqori darajada ushlab turish imkonini beradigan to'liq model hisoblanadi ^[4].

Maykl Porter ushbu modelni yaratganida, bozorda har bir mahsulotning raqobatbardoshligini belgilaydigan besh xil kuch mavjudligini aytgan:

- xaridorlar ma'lum bir segmentda savdolashish qobiliyatiga ega;
- korxonalarini xomashyo yetkazib berishga ta'sir qiluvchi yetkazib beruvchining savdolashish qobiliyati;
- raqobatni kuchaytirish uchun bozorga yangi ishtirokchilarning kirishi tahdidi;
- pul o'rnini bosuvchi mahsulotlarning qimmatligi xavfi;
- tanlangan bozordagi raqobat darajasi.

Ta'lim muassasasi mikromuhitini tahlil qilish, bu ta'lim yoki mehnat bozorida katta o'zgarishlar yuz bergan taqdirda har yili yoki bir martalik amalga oshiriladigan hayotiy faoliyatdir. Ta'lim muassasasining tashqi ishbi-larmonlik aloqalarining eng yaqin sohasini tashkil etuvchi mikro muhitni tahlil qilishdan maqsad uning ta'lim tizimidagi raqobatbardoshligi va mavqeyini baholashdir. Ushbu tahlilda Porterning 5 ta kuch modeli va matritsali tahlil-raqobatchilarning strategik guruhlar xaritasidan foydalanish maqsadga muvofiqdir.

Amaliyotdan ko'rinib turibdiki, Porterning 5 ta kuchlari modeli ta'lim tizimidagi ta'lim muassasasining haqiqiy mavqeyi va uning jozibadorligi to'g'risida to'liq tasavvur ega bo'lish imkonini beradi. Yangi raqobatchilar paydo bo'lish xavfini baholashda ta'lim xizmatlari bozoriga kirishning murakkabligi va qulayligi hisobga olinadi.

Matritsali tahlilni ta'lim muassasalarida qo'llash imkoniyatlarini ko'rib chiqamiz. Matritsa tahlili - raqobatchilarning strategik guruhlar xaritasi, ta'lim muassasalari ta'lim xizmatlari bozorida qanday raqobatbardosh pozitsiyalarga ega ekanligini baholashga imkon beradi. Qo'shimcha ta'lim muassasalari ta'lim berishini hisobga olsak o'quvchilarning turli yosh toifalari va turli sohalardagi xizmatlari, keyinchalik raqobatchilarning strategik guruhlar nafaqat ta'lim muassasasining o'zi, balki ularga ko'rsatiladigan ta'lim xizmatlari uchun ham tuzilishi kerak. Mahalliy ommaviy axborot vositalarini ko'rib chiqish orqali bir xil yo'nalishlarda xizmat ko'rsatuvchi Internet-resurslar, ta'lim muassasalari va boshqa yuridik shaxslar aniqlanadi, shundan so'ng olingan ma'lumotlar ta'lim muassasalari va ta'lim xizmatlari tomonidan guruhlariga bo'linishi va o'z raqobatchilari haqida haqiqiy tasavvurga ega bo'lishi mumkin.

Tashqi makro muhitni o'rganish uchun tashqi omillarni kompleks ijtimoiy (Social), texnologik (Technological), iqtisodiy (Economic), siyosiy (Political) tahlil asosida amalga oshiriladigan STEP modelini yoki uni PEST-tahlil deyish maqsadga muvofiqdir.

PEST tahlili atrof-muhit omillarining ta'sirini hisobga olgan holda uzoq muddatli (3 yildan 10 yilgacha) rejalashtirish uchun marketing vositasidir ^[11].

PEST tahlili ko'p jihatdan SWOT tahliliga o'xshaydi – jadval tuzilib, unda biz omillar va ularning biznesga ta'sirini ko'rsatamiz, olingan ma'lumotlardan tashkilot strategiyasini ishlab chiqish uchun foydalanamiz. Ammo farqli tomoni - SWOT tahlili tashqi ("Imkoniyatlar" va "Tahdidlar") va ichki ("Kuchli va zaif tomonlar") omillarni o'rganadi, PEST tahlili esa faqat tashqi omillarga asoslanadi ^[12].

N.Golivcovaning “Strategik menejment” nomli o’quv-amaliy qo’llanmasida PEST-tahlili texnikasi ta’lim muassasasiga potentsial tahdidlar va yangi imkoniyatlarni aniqlash uchun atrofdagi makromuhitning eng muhim omillari holatini baholash va ularning rivojlanishini bashorat qilish imkoniyatini berilishi berilgan va tahlilni amalga oshirish yo’llari hamda bosqichlari amaliy jihatdan ochib berilgan [8].

Bular:

Birinchi bosqich – uzoq muddatli (3-5 yil) bo’lib, unda ta’lim xizmatlari bozorida ta’lim muassasasi faoliyati va daromadi bo’yicha ta’sir qilishi mumkin bo’lgan omillar ro’yxatini tuzish. Ushbu omillarni 4 guruhga ajratilgan: siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy-madaniy va texnologik.

Ikkinchi bosqich – har bir omilning ta’sirining kuchini aniqlash.

Uchinchi bosqich – omil o’zgarishi ehtimolini baholash.

To’rtinchi bosqich – har bir omilning haqiqiy ahamiyatini hisoblash.

Haqiqiy ahamiyat tashkilotning tashqi muhitdagi o’zgarishlar omiliga qanchalik e’tibor berishi va uni nazorat qilishi kerakligini baholashga imkon beradi va ushbu omilning tashkilotga ta’sir qilish kuchiga qarab hisoblangan omilning o’zgarishi ehtimoli sifatida hisoblanadi.

Bizning fikrimizcha, ta’sir qilishi mumkin bo’lgan omillar va STEP(PEST) tahlili jarayonida ko’rib chiqilgan, biz uni 3-jadvalda keltirib o’tdik.

3-jadval: STEP(PEST) tahlilida ko’rib chiqilgan ta’sirlar [4]

Siyosiy	Iqtisodiy
1. Amaldagi qonunchilik va qonunchilik- dagi rejalashtirilgan o’zgarishlar. 2. Moliyalashtirish, grantlar va tashabbus lar. 3. Hokimiyatning barcha darajalaridagi saylovlar. 4. Ekologik muammolar va boshqalar.	5. Iqtisodiy vaziyat va tendentsiyalar. 6. Inflyatsiya darajasi. 7. Soliq. 8. Samarali talab va iste’molchilar ehtiyojlari. 9. Asosiy tashqi xarajatlar (energiya, transport, xom ashyo va butlovchi qismlar, aloqa) va boshqalar.
Ijtimoiy	Texnologik
1. Demografiya. 2. Asosiy qadriyatlar. 3. Hayot tarzi tendentsiyalari. 4. Brend, ta’lim muassasasining obro’si, foydalanilgan texnologiya qiyofasi. 5. Iste’molchilarning fikrlari va munosabatlari. 5. 6. Reklama va jamoatchilik bilan aloqalar va boshqalar.	1. Ilmiy-texnika taraqqiyotini tezlashtirish. 2. Yangi texnologiyalarni o’zgartirish va moslashtirish. 3. Axborot va aloqa, internetning ta’siri. 4. Texnologiyalar, litsenziyalash, patent lardan foydalanish. 5. Intellektual mulk muammolari va boshqalar.

STEP tahlili natijalari umumlashtirilib, shu asosda nodavlat ta’lim muassasasi faoliyati uchun tashqi muhitdagi o’zgarishlarning aniqlangan tendentsiyalari baholanadi. Shunday qilib, bizning fikrimizcha, STEP tahlilini muntazam ravishda va to’rtta omil guruhidan biri ta’sirida keskin o’zgarish yuz berganda, bu tashqi muhit muammolari strategiyasini ishlab chiqishga imkon beradi [5].

XULOSA VA TAKLIFLAR

Ko’rib turganimizdek, ushbu innovatsion tahlil usullari ta’lim muassasasining ichki muhitini (boshqaruv tizimi, o’qitish uslublari, kadrlar, iqtisodiy va moliyaviy faoliyat) tashkil etuvchi omillarni hamda ta’lim muassasasining tashqi makro va mikro muhitini (iste’molchilar, raqobatchilar, sheriklar, jamoatchilik fikri) baholash va bashorat qilishga imkon beradi. O’z vaqtida o’tkazilgan tahlil o’quv muassasasiga imkoniyatlardan to’liq foydalanishga, tahdidlarni va ularning oqibatlarini yumshatishga yoki ularni imkoniyatlarga aylantirishga imkon beradi.

Shunday qilib, bizning fikrimizcha, nodavlat ta’lim muassasasi faoliyati va rivojlanish istiqbollarini tahlil qilish asosida, imkoniyatlar va tahdidlarni baholash, kuchli va zaif tomonlarni aniqlash usullaridan foydalanib, Porterning 5 ta kuchidan, raqobatchilarning strategik guruhlarini xaritasidan, STEP(PEST) tahlilidan foydalanish yuqori samaradorlik keltiradi.

Muntazam ravishda olib boriladigan tashqi tahlil ta’lim muassasasi faoliyatiga u yoki bu darajada ta’sir qilishi mumkin bo’lgan o’zgarishlar belgilarini aniqlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Nodavlat ta'lim xizmatlarini ko'rsatish faoliyatini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida" 2017-yil 15-sentyabrdagi PQ-3276-sonli qarori. lex.uz/uz/docs/-3343077
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 5-iyundagi PQ-3775 sonli "Oliy ta'lim muassasalarida ta'lim sifatini oshirish va ularning mamlakatda amalga oshirilayotgan keng qamrovli islohotlarda faol ishtirokini ta'minlash bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi Qarori. "Xalq so'zi" gazetasi, 2018-yil 6-iyun.
3. Altbach P.G., Kelly G.P. *New Approaches to Comparative Education*. Chicago and London: The University of Chicago Press, 2006. 228 p.
4. S.Urazov. Nodavlat ta'lim muassasalari faoliyati samaradorligini oshirishda tahlilning innovasion usullaridan amaliy foydalanish //Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences.2021. VOLUME 1. 543-549 b Strategik boshqaruv vositalari. Porterning 5 ta kuch tahlili: misol/Marketing bo'yicha maslahatlar 2024 <https://uz.havethebestelectronics.co>
5. Urokboyevich T. S. Turizmning mamlakat ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishidagi ahamiyati //Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. – 2021. – T. 1. – №. 4. – С. 1128-1132.
6. Алиев Ш.М. Рынок образовательных услуг и вопросы его регулирования : Дис... канд. экон. наук. - М.: РЭА, 2012.
7. Бурденко Е.В. Рынок образовательных услуг в трансформируемой экономике:Дис...канд. экон. наук. - М.: РЭА, 2014.
8. Голицова Н.Н. Стратегический менеджмент: учебно-практическое пособие/ВШТЭ СПбГУПТД– СПб., 2016.- 49с.
9. Грачева М.В., Ляпина С.Ю. Анализ и управление рисками инновационной деятельности // Инновации. 2006. № 1 (88). С. 38–47.
10. М.Қ.Пардаев "Хизмат кўрсатиш тармоқлари иқтисодиётининг айрим муаммолари" монография Тошкент-2014 йил, 20 бет
11. Портер Майкл Конкурентная стратегия: Методика анализа отраслей и конкурентов / пер. с англ. – М.: Альпина Бизнес Бук, 2005. – 454 с.
12. Л. Санамян. PEST-анализ – что это, перечень факторов. SWOT и PEST: в чем сходство и отличие анализов <https://otzyvmarketing.ru/articles>
13. Umarovna, Radjabova Gavhar. "Features Of The Market Of Educational Services And The Problem Of Interaction Of Higher Educational Institutions With Employers." E Conference Zone. 2022.
14. Umarovna, Rajabova Gavkhar. "Conceptual Foundations For Improving The Organizational And Economic Mechanism Of The University Management System." International Journal of Early Childhood Special Education 14.8 (2022).
15. Umarovna, Radjabova Gavkhar. "Increasing The Competitiveness Of Universities In The Market Of Educational Services." Open Access Repository 9.11 (2022): 269-273.
16. Umarovna, Rajabova Gavkhar. "Improving The Performance Management Of The Higher Education System In The Republic Of Uzbekistan." Open Access Repository 8.11 (2022): 81-86.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Jitimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Xondamir Ismoilov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2024. № 7

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

